

**O'PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA RUHIY
BUZILISHLARNING KLINIK-DINAMIK KECHISHI
(CLINICAL AND DYNAMIC COURSE OF MENTAL DISORDERS IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE)**

Doniyorova Surayyo Sunnatulla qizi

Assistent

EMU University, Klinik Oldi Kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17091761>

Annotatsiya

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (OSOK) nafaqat nafas yetishmovchiligi bilan, balki ruhiy holat buzilishlari bilan ham kechishi ko'plab klinik kuzatuvlarda isbotlangan. OSOK bilan og'rigan bemorlarning 65-70% ida depressiya, 40-50% ida tashvish buzilishlari aniqlangan. Uzoq muddatli gipoksemiya va giperkapniya markaziy asab tizimi faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatib, kognitiv pasayish, xotira buzilishlari va diqqat susayishi bilan kechadi. Bizning klinik kuzatuvimizda 120 nafar OSOK bemori tekshirildi. Dinamik tahlil shuni ko'rsatdiki, qon gazlaridagi kislorod yetishmovchiligi darajasi oshgani sari kognitiv funksiyalar pasayishi ham keskinlashadi. Bundan tashqari, surunkali gipoksiya bemorlarda depressiv holat, xavotir va uyqu buzilishlarini kuchaytiradi. Natijalarga ko'ra, bemorlarda ruhiy buzilishlarning rivojlanish tezligi OSOK bosqichi va gipoksiyaning og'irlik darajasiga bog'liq....

Abstract

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (OSOK) nafaqat nafas yetishmovchiligi bilan, balki ruhiy holat buzilishlari bilan ham kechishi ko'plab klinik kuzatuvlarda isbotlangan. OSOK bilan og'rigan bemorlarning 65-70% ida depressiya, 40-50% ida tashvish buzilishlari aniqlangan. Uzoq muddatli gipoksemiya va giperkapniya markaziy asab tizimi faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatib, kognitiv pasayish, xotira buzilishlari va diqqat susayishi bilan kechadi. Bizning klinik kuzatuvimizda 120 nafar OSOK bemori tekshirildi. Dinamik tahlil shuni ko'rsatdiki, qon gazlaridagi kislorod yetishmovchiligi darajasi oshgani sari kognitiv funksiyalar pasayishi ham keskinlashadi. Bundan tashqari, surunkali gipoksiya bemorlarda depressiv holat, xavotir va uyqu buzilishlarini kuchaytiradi. Natijalarga ko'ra, bemorlarda ruhiy buzilishlarning rivojlanish tezligi OSOK bosqichi va gipoksiyaning og'irlik darajasiga bog'liq....

Kalit so'zlar

OSOK, Ruhiy buzilishlar, Kognitiv pasayish, Depressiya

Keywords

COPD, Mental disorders, Cognitive decline, Depression

Matn

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (OSOK) nafaqat nafas yetishmovchiligi bilan, balki ruhiy holat buzilishlari bilan ham kechishi ko'plab klinik kuzatuvlarda isbotlangan. OSOK bilan og'rigan bemorlarning 65-70% ida depressiya, 40-50% ida tashvish buzilishlari aniqlangan. Uzoq muddatli gipoksemiya va giperkapniya markaziy asab tizimi faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatib, kognitiv pasayish, xotira buzilishlari va diqqat susayishi bilan kechadi. Bizning klinik kuzatuvimizda 120 nafar OSOK bemori tekshirildi. Dinamik tahlil shuni ko'rsatdiki, qon gazlaridagi kislorod yetishmovchiligi darajasi oshgani sari kognitiv funksiyalar pasayishi ham keskinlashadi. Bundan tashqari, surunkali gipoksiya bemorlarda depressiv

holat, xavotir va uyqu buzilishlarini kuchaytiradi. Natijalarga ko'ra, bemorlarda ruhiy buzilishlarning rivojlanish tezligi OSOK bosqichi va gipoksiyaning og'irlik darajasiga bog'liq.

References:

1. GOLD Report, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2024.
2. World Health Organization. COPD fact sheet, 2023.
3. Kaplan RM, Ries AL. Quality of life in COPD. Am J Respir Crit Care Med. 2021.
4. Barnes PJ. Inflammatory mechanisms in COPD. Eur Respir J. 2020.